

O CORPO HUMANO EM PEÇAS: UM PROJETO DIDÁTICO BASEADO EM QUEBRA-CABEÇAS E MODELOS ANATÔMICOS

Lusiane Arruda de Menêzes¹ Talita Luciana Dias da Silva²; Isabel Cristina Higinio Santana³

Resumo: O ensino de Ciências exige metodologias que tornem o conteúdo significativo e conectado à realidade dos estudantes. Diante disso, desenvolveu-se um projeto didático sobre os sistemas do corpo humano, utilizando atividades práticas, lúdicas e colaborativas, como quebra-cabeças anatômicos, identificação de ossos e montagem de modelos corporais. O objetivo foi promover uma aprendizagem mais dinâmica e facilitar a compreensão da estrutura e das funções dos sistemas corporais. Os resultados evidenciaram alto engajamento, motivação e participação dos alunos, além de melhor compreensão dos conteúdos. Conclui-se que metodologias ativas e manipulativas são eficazes no ensino de Ciências, favorecendo a aprendizagem significativa e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Metodologias Ativas. Anatomia Humana.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental exige práticas pedagógicas capazes de aproximar os estudantes dos fenômenos biológicos de maneira concreta e significativa. Observações realizadas nas turmas de 6º ano da EMEIEF Vicente Fialho evidenciaram que os alunos demonstravam curiosidade sobre o funcionamento do corpo humano, porém apresentavam dificuldades em articular o conteúdo teórico com a visualização e identificação das estruturas anatômicas.

Nesse sentido, o projeto didático “Os sistemas do corpo humano” foi desenvolvido com o objetivo de promover uma aprendizagem ativa, utilizando metodologias lúdicas e interativas, tais como quebra-cabeças anatômicos, modelos esqueléticos e montagem de órgãos.

A literatura destaca que atividades práticas e manipuláveis ampliam o engajamento e facilitam a construção de conceitos, sobretudo no estudo da anatomia e fisiologia humana (Linhares; Gewandsznajder; Pecca, 2016). Para Ausubel (2003), a aprendizagem é mais efetiva quando o aluno consegue relacionar novos conteúdos com sua realidade e com experiências concretas. Dessa forma, o projeto buscou integrar teoria e prática, favorecendo a participação, o trabalho coletivo e a compreensão integrada dos sistemas corporais.

A escolha pelo uso do lúdico, especialmente por meio de quebra-cabeças anatômicos, também se fundamenta na visão de que o jogo pode assumir um papel pedagógico essencial. Kishimoto (2011) explica que o lúdico não se limita ao entretenimento; ele favorece a concentração, a interação e o raciocínio lógico, criando um ambiente natural de aprendizagem. No projeto, o caráter desafiador e competitivo da

montagem dos sistemas corporais contribuiu para a motivação e o envolvimento dos alunos, inclusive daqueles que costumam apresentar dificuldades de participação. Essa observação confirma o que Morreira et al. (2017) defende: o lúdico funciona como estratégia capaz de incluir diferentes perfis de estudantes e promover aprendizagens mais participativas.

Dessa forma, o projeto “Os sistemas do corpo humano” demonstra que o ensino de Ciências pode ser dinâmico, motivador e formativo quando estruturado com metodologias que integram teoria e prática, investigação e colaboração. O resultado evidencia que a combinação entre materiais concretos, metodologias ativas e trabalho em equipe favorece não apenas a aprendizagem conceitual, mas também o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e investigativas essenciais na formação escolar.

2. PROJETO DIDÁTICO

“Os sistemas do corpo humano” foi desenvolvido com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, nos turnos manhã e tarde, com o propósito de favorecer uma aprendizagem dinâmica, lúdica e significativa sobre a organização e o funcionamento dos sistemas corporais. A elaboração do projeto baseou-se nas observações realizadas durante o estágio supervisionado, que revelaram que os alunos demonstravam curiosidade acerca do funcionamento do corpo humano, mas apresentavam dificuldades em relacionar os conteúdos teóricos às estruturas anatômicas observáveis.

O projeto utilizou uma abordagem ativa, estruturada em metodologias lúdicas e práticas. Inicialmente, foi realizada a acolhida e explicação das atividades. Em seguida, a turma foi dividida em grupos, favorecendo a cooperação e o diálogo, estratégias recomendadas por Vygotsky (1991), para quem a aprendizagem é um processo social mediado pelas interações.

As etapas metodológicas incluíram:

1. Manipulação de quebra-cabeças anatômicos, estimulando raciocínio lógico e percepção visual.
2. Identificação de ossos no modelo esquelético, reforçando o vínculo entre teoria e prática.
3. Montagem dos sistemas corporais no modelo didático, revisando funções e localização dos órgãos.
4. Competição amistosa entre grupos, reforçando motivação, criatividade e trabalho em equipe.

Figura 1 – Etapas do projeto didático “Os sistemas do corpo humano”.

*1 e 3 - Reconhecimento das peças; 2 –Torneio de quebra cabeça; 4 – Acolhida e explicação do projeto em sala de aula com o 6º ano; 5 e 6 – Montagem do modelo didático; 7 – retorno a escola pela tarde; 8 – Identificação dos ossos do modelo diático; 9 – Despedida da turma do 6º ano tarde.

Fonte: Registro pessoal da autora (2025).

A avaliação ocorreu de forma formativa, considerando participação, interação, compreensão dos conceitos e capacidade de identificar estruturas anatômicas, conforme previsto no planejamento original.

As impressões obtidas ao longo da aplicação do projeto foram amplamente positivas. Observou-se elevado nível de engajamento dos estudantes, independentemente do perfil das turmas ou do turno de realização. Alunos que normalmente apresentavam dificuldades de concentração e participação envolveram-se de maneira ativa, sobretudo durante as atividades práticas com quebra-cabeças e modelos anatômicos. O caráter lúdico das atividades demonstrou-se fundamental para estimular a motivação, o interesse e a permanência dos estudantes nas tarefas propostas.

Notou-se também que a dinâmica em grupos promoveu significativa interação social. Alguns grupos demonstraram excelente capacidade de organização, divisão de tarefas e colaboração, enquanto outros necessitaram de mais orientações para manter o foco e realizar as atividades de forma cooperativa. Ainda assim, todos os grupos concluíram as etapas com êxito, demonstrando avanços tanto na aprendizagem conceitual quanto nas habilidades socioemocionais.

A competição entre os grupos constituiu um dos momentos de maior entusiasmo. Os estudantes demonstraram espírito de equipe, criaram estratégias e engajaram-se intensamente na montagem dos sistemas corporais no menor tempo possível. Esse momento permitiu confirmar que o uso de elementos lúdicos contribui significativamente para a concentração, o envolvimento e a compreensão dos estudantes, reforçando os resultados observados.

De modo geral, as impressões revelam que atividades práticas, manipulativas e colaborativas são essenciais para promover um ensino significativo, especialmente em conteúdos que envolvem a anatomia e fisiologia humanas. O projeto mostrou-se uma estratégia eficiente e coerente com as demandas formativas dos anos finais do Ensino Fundamental, reforçando a importância de metodologias que aproximem teoria e prática, tornando o processo educativo mais interativo, motivador e alinhado à realidade dos estudantes.

3. RESULTADOS

A aplicação do projeto didático “Os sistemas do corpo humano” demonstrou resultados expressivos em relação ao engajamento, à participação e à aprendizagem dos estudantes. Desde as primeiras atividades com os quebra-cabeças anatômicos, observou-se que os alunos se mostraram motivados, curiosos e envolvidos, confirmando que metodologias ativas estimulam o protagonismo discente e ampliam o interesse pelo conteúdo (Bacich; Moran, 2018). A manipulação das peças permitiu aos estudantes visualizar as estruturas e compreender a organização corporal, aspecto essencial na aprendizagem significativa defendida por Ausubel (2003), segundo a qual o conhecimento se consolida quando se relaciona a experiências concretas.

As atividades práticas com o modelo esquelético e com o modelo anatômico corporal reforçaram essa aprendizagem, permitindo que os alunos identificassem ossos,

órgãos e sistemas enquanto manipulavam o material. Estudos demonstram que modelos tridimensionais facilitam a compreensão da anatomia e favorecem a retenção do conhecimento ao transformar conteúdos abstratos em experiências visuais e táteis (Silva; Silva; Silva, 2021). Os resultados do projeto confirmam essa tendência, já que alunos que apresentavam dificuldades em aulas expositivas participaram ativamente ao utilizar os modelos didáticos.

O caráter lúdico da proposta também contribuiu para o alto nível de engajamento observado. A competição entre grupos, a montagem dos quebra-cabeças e os desafios coletivos despertaram entusiasmo e colaboraram para manter a atenção dos estudantes. Conforme Kishimoto (2011) e Santos (2017), o uso do lúdico no ensino não apenas motiva, mas também promove o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, pois estimula a interação e o raciocínio lógico. No contexto do projeto, o lúdico permitiu que alunos usualmente dispersos se envolvessem mais profundamente na atividade, demonstrando que práticas recreativas são poderosas ferramentas pedagógicas no ensino de Ciências.

Outro aspecto relevante diz respeito ao trabalho em equipe, que se mostrou essencial em todas as etapas. A organização em grupos favoreceu a cooperação, a troca de conhecimentos e a resolução conjunta de problemas, elementos fundamentais para a aprendizagem colaborativa. De acordo com Vygotsky (1991), a interação social desempenha papel central no desenvolvimento intelectual, e Johnson e Johnson (1989) afirmam que atividades cooperativas aumentam o desempenho acadêmico e promovem habilidades socioemocionais. No projeto, foi possível perceber que grupos mais organizados dividiram tarefas de forma natural, enquanto outros necessitaram de orientações para manter o foco, um indicador do desenvolvimento progressivo da autonomia e da cooperação.

A montagem dos sistemas anatômicos no modelo corporal permitiu consolidar conteúdos sobre estrutura e função, promovendo a articulação entre diferentes sistemas biológicos. Essa etapa reforçou os objetivos previstos na BNCC, que enfatiza a necessidade de compreender a interdependência entre os sistemas corporais e sua relação com o funcionamento do organismo (BRASIL, 2018). Observou-se que os alunos foram capazes de explicar os sistemas montados e suas funções, demonstrando avanço conceitual.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto didático "Os sistemas do corpo humano" demonstrou que metodologias práticas, cooperativas e lúdicas favorecem a aprendizagem de conteúdos de Ciências, especialmente quando voltadas à anatomia e fisiologia humana. As atividades com quebra-cabeças, modelos anatômicos e desafios em grupo promoveram um ambiente de participação, curiosidade e construção coletiva de conhecimentos.

Constatou-se que a abordagem ativa possibilitou aos estudantes compreenderem melhor a organização do corpo humano, reconhecendo estruturas e relacionando funções, fortalecendo a aprendizagem significativa defendida por Ausubel (2003). Além disso, reforçou-se a importância de práticas pedagógicas que integrem teoria e experiência concreta, conforme orientam a BNCC (BRASIL, 2018) e o DCRC (Ceará, 2019).

Assim, o projeto alcançou seus objetivos, destacando-se como uma estratégia eficaz para o ensino de Ciências e podendo ser replicado em diferentes séries e contextos escolares.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, D. **Aquisição e retenção de conhecimentos**. Lisboa: Plátano, 2003. Disponível em: https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/1-mackenzie/universidade/pro-reitoria/graduacao-assuntos-acad/forum/X_Forum/livroAusubel.2000_Aquisicao_e_retencao_de_conhecimentos.pdf. Acesso em: 29 nov. 2025.
- BACICH, L.; MORAN, B. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: <https://www.recursosdefisica.com.br/files/Metodologias-Ativas-para-uma-Educacao-Inovadora-Bacich-e-Moran.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2025.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. CEARÁ. SEDUC. **Documento Curricular Referencial do Ceará**. Fortaleza, 2019. HIRANAKA, R.; HORTENCO, T. **A conquista ciências: 6º ano**. São Paulo: FTD, 2022.
- JOHNSON, D.; JOHNSON, R. **Cooperation and Competition: Theory and Research**. Edina: Interaction Book Company, 1989. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/559435429/Cooperation-and-Competition-Theory-and-Research-by-David-W-Johnson-Roger-T-Johnson-Z-lib-org>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- KISHIMOTO, T. **Jogo, brinquedo e educação**. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PECCA, H. **Biologia Hoje**. São Paulo: Cortez, 2016.
- MORREIRA, M. et al. **O jogo da educação: ludicidade como ferramenta pedagógica**. São Bento: Editora Acadêmica Universa – Sucesso EAD, 2024. Disponível em: <https://facsu.edu.br/site/wp-content/uploads/2025/01/L37-JOGO-DA-EDUCACAO.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2025.
- SILVA, T.; SILVA, T.; SILVA, T. Utilização de modelos didáticos no ensino da anatomia humana da educação básica ao ensino superior. ID online. Pernambuco: **Revista de psicologia**, v. 15, n. 57, p. 89 - 906, 2021. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3260>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
- ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.